

[Redacted]

Dato: 15-04-2016

Afgørelse om fysisk magt

**Det Psykiatriske
Patientklagenævn**

Kære [Redacted]

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Du har den 18. marts 2016 klaget over, at der har været anvendt fysisk magt over for dig under din indlæggelse på Regionspsykiatrien Vest – [Redacted] Sengeafsnit [Redacted].

Sagsnummer.: 2016 - 29156

SAGSBEHANDLER:
Lena Bodum

Det Psykiatriske Patientklagenævn har gennemgået sagen og det, der blev sagt på mødet, og nævnet har nu truffet afgørelse i din klagesag. Afgørelsen er vedlagt dette brev.

Telefon: 7256 6880

EAN-Nr. 5798000362222

skriv til os via borger.dk

www.statsforvaltningen.dk

Din klagesag er nu afsluttet hos os. Hvis du er uenig i afgørelsen og ønsker at klage over den, kan du læse mere herom i klagevejledningen.

Hvis du vil vide mere om psykiatriloven og nævnets praksis, kan du gå ind på vores hjemmeside: <http://www.statsforvaltningen.dk/pkn>

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER

findes på

www.statsforvaltningen.dk/kont

[akt](#)

Med venlig hilsen

Lena Bodum
formand

Dato: 15-04-2016

Klage fra:

██████████, født den ██████████

Afgørelse om fysisk magt, sagsnummer 2016 - 29156

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkender ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 18. februar 2016 kl. 18.15-18.30.

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkender ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 22. februar 2016 kl. 16.00-16.15.

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkender ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 23. februar 2016 kl. 08.15-08.18.

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkender ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 29. februar 2016 kl. 13.15-13.22

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkender ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 8. marts 2016 kl. 12.10-12.27

Det betyder, at du har fået medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Begrundelse:

Fastholdelse den 18. februar 2016 kl. 18.15-18.30.

Nævnet har vurderet, at de materielle betingelser for at anvende fysisk magt har været opfyldt, men finder ikke at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 17, stk. 1 jf. §14, stk. 2, og § 4, der er vedlagt.

Nævnet har vurderet, at det var nødvendigt at anvende fysisk magt for at afværge, at du udsatte dig selv for skade på legeme eller helbred.

Nævnet har lagt vægt på, at du ifølge journalen var svært opkørt, selvskadende, slog dig selv i hovedet med dine arme, råbte og skreg.

Ifølge mindste middels princippet skal personalet have forsøgt at begrænse og korrigere din aktivitet, have forsøgt at tale dig til ro og have tilbudt dig frivilligt at tage beroligende medicin, før der bliver anvendt fysisk magt.

Opfyldelse af mindste middels princippet kræver som udgangspunkt, at disse tre betingelser er opfyldt, eller at det i journalen er beskrevet, hvorfor betingelserne ikke har kunnet opfyldes.

Det fremgår, at du var blevet tilbudt beroligende medicin.

Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til målet. Er flere foranstaltninger egnede til at løse det foreliggende problem, skal det mindst indgribende alternativ anvendes.

Som udgangspunkt og i henhold til praksis anses beroligende medicin for mindre indgribende end fastholdelse og fiksering, og fastholdelse anses for mindre indgribende end fiksering. Dette gælder dog ikke for alle patienter, og hvis patienten har tilkendegivet, at fastholdelse opleves som mere indgribende end fiksering, må der kræves tungtvejende grunde af lægelig art for ikke at følge patientens tilkendegivelse herom.

Endvidere fremgår følgende af Psykiatrilovens § 3, stk. 4: "I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale."

På denne baggrund finder Nævnet efter en konkret vurdering, at anvendelsen af den fysiske magt i dit tilfælde ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 4, der er vedlagt.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at du forinden havde tilkendegivet over for personalet, at du oplever fastholdelse mere indgribende end bæltefiksering.

Dette fremgår bl.a. af eftersamtale den 26. januar 2016 kl. 12.34.

Nævnet er opmærksom på, at denne forhåndstilkendegivelse ikke fremgår af behandlingsplanen, men har lagt vægt på oplysning fra plejepersonale på Nævnsmødet, om at plejepersonalet var bekendt med at du foretrak bæltefiksering frem for fastholdelse.

Nævnet finder herefter, at det ikke var mindste middel i den konkrete situation at fastholde dig, men finder, at du i stedet burde have været fikseret.

Nævnet godkender derfor ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 18. februar 2016 kl. 18.15-18.30.

Fastholdelse den 22. februar 2016 kl. 16.00-16.15.

Nævnet har vurderet, at de materielle betingelser for at anvende fysisk magt har været opfyldt, men finder ikke at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 17, stk. 1 jf. §14, stk. 2, og § 4, der er vedlagt.

Nævnet har vurderet, at det var nødvendigt at anvende fysisk magt for at afværge, at du udsatte dig selv for skade på legeme eller helbred.

Nævnet har lagt vægt på, at du ifølge journalen var forpint og selvskadende, og havde skåret dig selv på underarmen med glasskår.

Ifølge mindste middels princippet skal personalet have forsøgt at begrænse og korrigere din aktivitet, have forsøgt at tale dig til ro og have tilbudt dig frivilligt at tage beroligende medicin, før der bliver anvendt fysisk magt.

Opfyldelse af mindste middels princippet kræver som udgangspunkt, at disse tre betingelser er opfyldt, eller at det i journalen er beskrevet, hvorfor betingelserne ikke har kunnet opfyldes.

Det fremgår, at du var blevet tilbudt beroligende medicin, og man havde forsøgt at tale dig til ro.

Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til målet. Er flere foranstaltninger egnede til at løse det foreliggende problem, skal det mindst indgribende alternativ anvendes.

Som udgangspunkt og i henhold til praksis anses beroligende medicin for mindre indgribende end fastholdelse og fiksering, og fastholdelse anses for mindre indgribende end fiksering. Dette gælder dog ikke for alle patienter, og hvis patienten har tilkendegivet, at fastholdelse opleves som mere indgribende end fiksering, må der kræves tungtvejende grunde af lægelig art for ikke at følge patientens tilkendegivelse herom.

Endvidere fremgår følgende af Psykiatrilovens § 3, stk. 4: "I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale."

På denne baggrund finder Nævnet efter en konkret vurdering, at anvendelsen af den fysiske magt i dit tilfælde ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 4, der er vedlagt.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at du forinden havde tilkendegivet over for personalet, at du oplever fastholdelse mere indgribende end bæltefiksering.

Dette fremgår bl.a. af eftersamtale den 26. januar 2016 kl. 12.34.

Nævnet er opmærksom på, at denne forhåndstilkendegivelse ikke fremgår af behandlingsplanen, men har lagt vægt på oplysning fra plejepersonale på Nævnsmødet, om at plejepersonalet var bekendt med at du foretrak bæltefiksering frem for fastholdelse.

Nævnet finder herefter, at det ikke var mindste middel i den konkrete situation at fastholde dig, men finder, at du i stedet burde have været fikseret.

Nævnet godkender derfor ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 22. februar 2016 kl. 16.00-16.15.

Fastholdelse den 23. februar 2016 kl. 08.15-08.18

Nævnet har vurderet, at de materielle betingelser for at anvende fysisk magt har været opfyldt, men finder ikke at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 17, stk. 1 jf. §14, stk. 2, og § 4, der er vedlagt.

Nævnet har vurderet, at det var nødvendigt at anvende fysisk magt for at afværge, at du udsatte dig selv for skade på legeme eller helbred.

Nævnet har lagt vægt på, at du ifølge journalen var svært opkørt, selvskadende, slog dig selv hårdt med knytnæver på ben og i ansigtet.

Ifølge mindste middels princippet skal personalet have forsøgt at begrænse og korrigere din aktivitet, have forsøgt at tale dig til ro og have tilbudt dig frivilligt at tage beroligende medicin, før der bliver anvendt fysisk magt.

Opfyldelse af mindste middels princippet kræver som udgangspunkt, at disse tre betingelser er opfyldt, eller at det i journalen er beskrevet, hvorfor betingelserne ikke har kunnet opfyldes.

Det fremgår, at du var blevet tilbudt beroligende medicin og at man forsøgte at tale dig til ro.

Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til målet. Er flere foranstaltninger egnede til at løse det foreliggende problem, skal det mindst indgribende alternativ anvendes.

Som udgangspunkt og i henhold til praksis anses beroligende medicin for mindre indgribende end fastholdelse og fiksering, og fastholdelse anses for mindre indgribende end fiksering. Dette gælder dog ikke for alle patienter, og hvis patienten har tilkendegivet, at fastholdelse opleves som mere indgribende end fiksering, må der kræves tungtvejende grunde af lægelig art for ikke at følge patientens tilkendegivelse herom.

Endvidere fremgår følgende af Psykiatrilovens § 3, stk. 4: ”I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale.”

På denne baggrund finder Nævnet efter en konkret vurdering, at anvendelsen af den fysiske magt i dit tilfælde ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 4, der er vedlagt.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at du forinden havde tilkendegivet over for personalet, at du oplever fastholdelse mere indgribende end bæltefiksering.

Dette fremgår bl.a. af eftersamtale den 26. januar 2016 kl. 12.34.

Nævnet er opmærksom på, at denne forhåndstilkendegivelse ikke fremgår af behandlingsplanen, men har lagt vægt på oplysning fra plejepersonale på Nævnsmødet, om at plejepersonalet var bekendt med at du foretrak bæltefiksering frem for fastholdelse.

Nævnet finder herefter, at det ikke var mindste middel i den konkrete situation at fastholde dig, men finder, at du i stedet burde have været fikseret.

Nævnet godkender derfor ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 23. februar 2016 kl. 08.15-08.18.

Fastholdelse den 29. februar 2016 kl. 13.15-13.22

Nævnet har vurderet, at de materielle betingelser for at anvende fysisk magt har været opfyldt, men finder ikke at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 17, stk. 1 jf. §14, stk. 2, og § 4, der er vedlagt.

Nævnet har vurderet, at det var nødvendigt at anvende fysisk magt for at afværge, at du udsatte dig selv for skade på legeme eller helbred.

Nævnet har lagt vægt på, at du ifølge journalen var svært opkørt, selvskadende, slog dig selv hårdt over benene og sparke dig selv. Du var forpint af stemmehøring der opfordrede dig til selvskade. i

Ifølge mindste middels princippet skal personalet have forsøgt at begrænse og korrigere din aktivitet, have forsøgt at tale dig til ro og have tilbudt dig frivilligt at tage beroligende medicin, før der bliver anvendt fysisk magt.

Opfyldelse af mindste middels princippet kræver som udgangspunkt, at disse tre betingelser er opfyldt, eller at det i journalen er beskrevet, hvorfor betingelserne ikke har kunnet opfyldes.

Det fremgår, at du var blevet tilbudt beroligende medicin.

Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til målet. Er flere foranstaltninger egnede til at løse det foreliggende problem, skal det mindst indgribende alternativ anvendes.

Som udgangspunkt og i henhold til praksis anses beroligende medicin for mindre indgribende end fastholdelse og fiksering, og fastholdelse anses for mindre indgribende end fiksering. Dette gælder dog ikke for alle patienter, og hvis patienten har tilkendegivet, at fastholdelse opleves som mere indgribende end fiksering, må der kræves tungtvejende grunde af lægelig art for ikke at følge patientens tilkendegivelse herom.

Endvidere fremgår følgende af Psykiatrilovens § 3, stk. 4: "I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale."

På denne baggrund finder Nævnet efter en konkret vurdering, at anvendelsen af den fysiske magt i dit tilfælde ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 4, der er vedlagt.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at du forinden havde tilkendegivet over for personalet, at du oplever fastholdelse mere indgribende end bæltefiksering.

Dette fremgår bl.a. af eftersamtale den 26. januar 2016 kl. 12.34 og af notat fra eftersamtale af 25. februar 2016 kl. 14.21.

Nævnet er opmærksom på, at denne forhåndstilkendegivelse ikke fremgår af behandlingsplanen, men har lagt vægt på oplysning fra plejepersonale på Nævnsmødet, om at plejepersonalet var bekendt med at du foretrak bæltefiksering frem for fastholdelse.

Nævnet finder herefter, at det ikke var mindste middel i den konkrete situation at fastholde dig, men finder, at du i stedet burde have været fikseret.

Nævnet godkender derfor ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 29. februar 2016 kl. 13.15-13.22

Fastholdelse den 8. marts 2016 kl. 12.10-12.27

Nævnet har vurderet, at de materielle betingelser for at anvende fysisk magt har været opfyldt, men finder ikke at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 17, stk. 1 jf. §14, stk. 2, og § 4, der er vedlagt.

Nævnet har vurderet, at det var nødvendigt at anvende fysisk magt for at afværge, at du udsatte dig selv for skade på legeme eller helbred.

Nævnet har lagt vægt på, at du ifølge journalen var svært opkørt, selvskadende, slog og sparkede dig selv, og var forpint af stemmehøring med opfordring til at skade dig selv.

Ifølge mindste middels princippet skal personalet have forsøgt at begrænse og korrigere din aktivitet, have forsøgt at tale dig til ro og have tilbudt dig frivilligt at tage beroligende medicin, før der bliver anvendt fysisk magt.

Opfyldelse af mindste middels princippet kræver som udgangspunkt, at disse tre betingelser er opfyldt, eller at det i journalen er beskrevet, hvorfor betingelserne ikke har kunnet opfyldes.

Det fremgår, at du var blevet tilbudt beroligende medicin.

Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til målet. Er flere foranstaltninger egnede til at løse det foreliggende problem, skal det mindst indgribende alternativ anvendes.

Som udgangspunkt og i henhold til praksis anses beroligende medicin for mindre indgribende end fastholdelse og fiksering, og fastholdelse anses for mindre indgribende end fiksering. Dette gælder dog ikke for alle patienter, og hvis patienten har tilkendegivet, at fastholdelse opleves som mere indgribende end fiksering, må der kræves tungtvejende grunde af lægelig art for ikke at følge patientens tilkendegivelse herom.

Endvidere fremgår følgende af Psykiatrilovens § 3, stk. 4: "I forbindelse med indlæggelsessamtalen skal patienten høres om eventuelle tilkendegivelser af præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale."

På denne baggrund finder Nævnet efter en konkret vurdering, at anvendelsen af den fysiske magt i dit tilfælde ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Se psykiatrilovens § 4, der er vedlagt.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at du forinden havde tilkendegivet over for personalet, at du oplever fastholdelse mere indgribende end bæltefiksering.

Dette fremgår bl.a. af notat fra eftersamtale den 26. januar 2016 kl. 12.34 og af notat fra eftersamtale af 25. februar 2016 kl. 14.21.

Nævnet er opmærksom på, at denne forhåndstilkendegivelse ikke fremgår af behandlingsplanen, men har lagt vægt på oplysning fra plejepersonale på Nævnsmødet, om at plejepersonalet var bekendt med at du foretrak bæltefiksering frem for fastholdelse.

Nævnet finder herefter, at det ikke var mindste middel i den konkrete situation at fastholde dig, men finder, at du i stedet burde have været fikseret.

Nævnet godkender derfor ikke, at der blev anvendt fysisk magt over for dig den 8. marts 2016 kl. 12.10-12.27.

Nævnets behandling:

Nævnet har modtaget din klage med bilag den 7. april 2016, herunder en lægeerklæring af den 1. april 2016 fra overlæge [REDACTED]

Du har fået kopi af alle papirer sammen med indkaldelsen til mødet. Dog blev der på nævnsmødet udleveret yderligere journalmateriale. Du har fået kopi heraf.

Nævnet har behandlet din klage på sit møde den 13. april 2016. I nævnets behandling af sagen deltog Lena Bodum (formand), Jacob Græsbøll Svaneborg (lægeligt medlem) og Birthe Johanne Christiansen (SIND medlem).

Du mødte sammen med din patientrådgiver [REDACTED]

For Regionspsykiatrien Vest – [REDACTED] Sengeafsnit [REDACTED] mødte overlæge [REDACTED] psykolog [REDACTED], sygeplejerske og kontaktperson [REDACTED] læge [REDACTED] og sygeplejerske fra bosted [REDACTED].

På mødet bekræftede du, at du klager over 5 x fastholdelse, hhv. 18. februar, den 22. februar, den 23. februar, den 29. februar og den 8. marts 2016. Du oplyste, at du ønsker at klage over disse

indgreb, idet du mener, du i stedet skulle have været fikseret. Du oplever de længere fastholdelser som meget ubehagelige og mere indgribende end fikseringer. Du havde tilkendegivet dette over for personalet, og alligevel blev du fastholdt.

Overlæge [REDACTED] oplyste, at der foreligger en forhåndstilkendegivelse af 21. januar 2016, hvoraf det fremgår, at du vil foretrække beroligende medicin, og helst ikke hverken fastholdelse eller fiksering.

Læge [REDACTED] oplyste, at det fremgår af notat fra eftersamtaler, at du har tilkendegivet, at du foretrækker fiksering fremfor fastholdelse. Dette er dog ikke noteret som en forhåndstilkendegivelse.

Sygeplejerske [REDACTED] oplyste, at personalet har været bekendt med, at du oplevede fastholdelser som mere indgribende end fikseringer.

Overlæge [REDACTED] oplyste, at man har været meget i tvivl om, hvorvidt man i henhold til Psykiatriloven først skulle fastholde før man kunne fikser. Man har tolket psykiatriloven således, at der er krav om, at den mindre indgribende foranstaltning – fastholdelse – skulle anvendes før man kunne anvende fiksering, dette i håb om, at fiksering derved kunne undgås.

Du oplyste, at du accepterer beroligende medicin og at man forsøger at tale dig til ro. Men er dette ikke nok, vil du foretrække at blive bæltefikseret, frem for at blive fastholdt i 10-15 minutter, hvilket du oplever som meget grænseoverskridende. Når du har været fastholdt længe bliver du mere opkørt, og den efterfølgende bæltefiksering bliver også det længere, idet der går længere tid inden du atter er faldet til ro. Ved de sidste fikseringer har man været mere opmærksom på dette, man har hurtigere fikseret dig, og dette har også medført, at fikseringsperioden er blevet kortere.

Sygeplejerske og kontaktperson [REDACTED] oplyste, at det altid er en vurderingssag, og såfremt man har skønnet, at man kan "nå" patienten ved en kort fastholdelse har personalet tilstræbt dette. I situationen ved man ikke altid, om der er behov for en længerevarende fastholdelse. Nogle gange kan foranstaltningen "hold-af-og-hold-om" være tilstrækkelig. Det kan også som regel være nødvendigt at fastholde patienten ind til lægen kommer og kan beslutte eventuel fiksering.

Formanden vejledte om, at hvis en patient blot bliver fastholdt med henblik på en fiksering er fastholdelsen ikke et selvstændigt tvangsindgreb i henhold til Psykiatriloven, men hvis patienten først fastholdes i håb om, at dette er tilstrækkeligt, udgør indgrebet et selvstændigt tvangsindgreb.

Din patientrådgiver oplyste, at sagen har bredere interesse, også set i lyset af de nye bestemmelser om forhåndstilkendegivelser, og at man fra lovgivningens side tilstræber at lytte mest muligt til patientens ønsker, også i tilfælde af tvangssituationer.

På Patientklagenævnets vegne

Lena Bodum
formand

Klagevejledning:

Du og sygehusmyndigheden kan klage over nævnets afgørelse om fysisk magt til Det Psykiatriske Ankenævn, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Klagen skal være indgivet senest tre måneder efter, at du har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse. Det Psykiatriske Ankenævn kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige grunde taler herfor.

En eventuel klage skal sendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn, Storetorv 10, 6200 Aabenraa eller pr. mail til: pknaarhus@statsforvaltningen.dk. Nævnet vil dernæst videresende klagen sammen med papirerne i sagen til Det Psykiatriske Ankenævn.

Lovgrundlaget:

Lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven) (uddrag):

§ 4. Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.
Stk. 2. Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.
Stk. 3. Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødigt krænkelse eller ulempe.
Stk. 4. Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.
(...)

§ 14. (...)

Stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes kortvarigt og i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient:

- 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred,
- 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller
- 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

(...)

§ 17. En person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, såfremt betingelserne i § 14, stk. 2, er opfyldt. Over for personer, der frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan der anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen.

(...)

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer:

I forbindelse med behandlingen af sagen har vi indhentet, behandlet og registreret personoplysninger fra sagen.

Du kan finde information om dine rettigheder efter persondataloven på vores hjemmeside: www.statsforvaltningen.dk/persondataloven